

PERANCANGAN INTERIOR CABIN KRL PADA PT. KAI (PERSERO) LUXURY SLEEPER BERKONSEP KONTEMPORER MINIMALIS

Dimas Risky Nugraha¹, Sakundria Satya Murti Wardhana S.Ds., M.Ds²

Universitas Esa Unggul Jakarta

sakundria@esaunggul.ac.id

Abstrak

Perancangan interior pada dasarnya adalah pembentukan suasana ruangan dalam secara kreatif dan juga harmonis dengan memadukan beberapa unsur utama dengan penambahan unsur penunjang dengan landasan suatu konsep. Pengaruh konsep Kontemporer Fungsional dalam sebuah desain interior sangatlah penting. Karena tanpa adanya konsep, penggunaan ruangan akan kurang maksimal dalam mendesain dan menghilangkan nilai estetika pada ruangan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran kereta api dalam mendukung aksesibilitas kawasan. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan observasi, dan kajian pustaka. Pertumbuhan transportasi berupa tata ruang yang baik, kebijakan atau regulasi di bidang infrastruktur jaringan jalan dan transportasi multimoda, perilaku lalu lintas jalan.

Kata kunci: Perancangan, Interior, Kontemporer, Luxury Sleeper PT KAI (Persero)

Abstract

Interior design is basically the formation of a creative and harmonious inner space atmosphere by combining several main elements with the addition of supporting elements based on a concept. The influence of the Functional Contemporary concept in an interior design is very important. Because without a concept, the use of the room will be less than optimal in designing and eliminating the aesthetic value of the room. This research was conducted to determine the role of railroads in supporting regional accessibility. Research data collection was carried out by observing and reviewing the literature. Transportation growth in the form of good spatial planning, policies or regulations in the field of road network infrastructure and multimodal transportation, road traffic behavior.

Keywords: *Perancangan, Interior, Kontemporer, Luxury Sleeper PT KAI (Persero)*

PENDAHULUAN

Kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang sering digunakan masyarakat untuk melakukan perjalanan baik dari jarak jauh maupun jarak dekat. Perkembangan dalam hal yang berkaitan dengan kecepatan turbo train, interior gerbong, pengontrolan stasiun, begitu juga dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang terdapat pada stasiun. Kebutuhan kereta api akan semakin meningkat dari tahun ketahun, maka pengembangan sarana dan prasarana dalam dunia perkereta api-an tentunya juga harus sejalan berkembang sesuai kebutuhannya. Sarana dan prasarana yang dapat menampung seluruh aktivitas datang dan perginya kereta api adalah stasiun kereta api. Aktivitas yang dilakukan pun sangat kompleks, salah satunya seperti

menunggu perjalanan yang cukup lama di dalam kereta api. Menunggu kereta api akan terasa sangat membosankan dan lama akibatnya penumpang akan jenuh karena mau tidak mau harus memiliki fasilitas yang nyaman untuk penumpang tersebut. Dari penjabaran tersebut maka perencanaan dan perancangan sebuah bangunan kolonial yang dipergunakan sebagai Stasiun Kereta Api yang mengutamakan pelayanan fasilitas dan pelayanan jasa transportasi di PT. KAI (Persero) sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal, dari segi informasi, sarana dan prasarana yang berhubungan dengan dunia Kereta Api. Dengan adanya Desain Interior PT. KAI (Persero) diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai dunia Kereta Api di Indonesia dan dapat mengkomodir semua kebutuhan pengguna Stasiun Kereta Api.

METODE

- A. Tahap survey mitra dan pengambilan data
Metode informasi ini dilakukan secara langsung ke tempat mitra produksi selaku tenaga ahli. Dari sesi tanya jawab dengan pihak terkait didapatkan data teknis mengenai kereta terkait. Mulai dari ukuran, kelistrikan, spesifikasi mesin, dan seluruh atribut yang ada di dalam kereta terkait yang dalam hal ini PT. KAI (Persero).
- B. Tahap survey aktivitas lapangan
Metode pengumpulan data ini dilakukan langsung ke objek perancangan berada yaitu daerah operasi PT KAI (Persero) untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan. Dari survey ini didapatkan data mengenai demografi penumpang, sikap penumpang di kereta, gaya hidup, barang bawaan, kebutuhan yang belum terpenuhi dalam kabin, produk pesaing, serta kelebihan dan kekurangan kabin penumpang yang ada sekarang.
- C. Tahap pengambilan data literatur
Metode pengambilan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari jurnal, artikel ilmiah, ataupun buku. Hasil dari metode penelitian ini adalah data mengenai kebijakan yang berlaku, standarisasi rancangan, ukuran-ukuran antropometri, material properties bahan, dan hal-hal lain mengenai proses perancangan dan analisisnya [2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8].
- D. Tahap studi dan analisa
Tahap studi dan analisa adalah proses pengolahan data-data yang telah didapat dari proses pengambilan data melalui survey mitra produksi, survey lapangan, dan studi literatur. Proses pengolahan data ini dilakukan agar mendapatkan hasil maksimal pada rancangan yang akan dibuat. Studi dan analisa inti dari penelitian ini adalah:
 1. Analisa komponen produk dan konfigurasi untuk mendapatkan LOPAS terbaik.
 2. Analisa struktur dan bahan untuk mendapatkan bahan terbaik dan paling cocok untuk desain.
 3. Analisa part panel interior untuk memperoleh sistem modular yang paling efektif dan efisien dalam implementasinya.
 4. Analisa bentuk dan estetika untuk mendapatkan desain interior yang paling baik dan memiliki value yang tinggi.
 5. Analisa sign dan warna pemilihan sistem tanda dan skema warna interior yang paling cocok untuk kabin.
 6. Analisa PT. KAI (Persero) menentukan rencana bisnis hasil perancangan ke depannya.

PEMBAHASAN

A. Objective tree

Objective tree adalah detail dari brainstorm brief idea. Cabang terakhir dari brief idea yang dikembangkan pada objective tree adalah new image dan modular panel (Gambar 1). Kesimpulan dari objective tree adalah desain terbagi menjadi part, modul, dan menggunakan joint screw atau bolt. Serta implementasi anthropometri, penambahan signage, desain kontemporer minimalis, dan warna pastel untuk new image interior.

Gambar 1. Objective tree

B. Mood board

Mood board adalah tema utama yang diambil untuk arah pengembangan (Gambar 2). Mood board ini didapat dari simpulan objective tree.

Logam

Kulit

3

Kaca

Gambar 2. Mood board & Material

Beberapa kesimpulan dari mood board adalah bahwa desain kabin baru mengacu pada konsep kontemporer minimalis, wide space, dan feminine. Penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Kontemporer, minimalis, desain sedikit terdapat atribut-atribut yang kurang penting, dan minim. Penggunaan style kontemporer minimalis akan mempermudah perawatan dan menghemat biaya produksi.
2. Wide Space, penggunaan warna dasar putih dan abu sehingga memberi kesan luas pada ruangan.
3. Feminine, penggunaan atribut interior yang memiliki karakteristik semua gender. Atribut desain yang berkarakteristik memiliki banyak karakter lengkung dan memiliki warna cerah serta lembut seperti warna pastel.

C. Styling board

Styling board adalah arah style pengembangan interior. Ditinjau dari 2 buah kutub berlawanan dalam sebuah koordinat. Gambar 3 menjelaskan konsep styling board desain interior kereta ini.

Gambar 3. Styling board

Konsep desain yang didapat diambil dari analisa permasalahan di objective tree dan dari analisa karakter desain di mood board dan styling board adalah:

1. Pastel key color, penggunaan warna pastel.
2. Simplicity, tidak terlalu banyak utility yang kurang penting.
3. Clean, tidak terlalu banyak atribut interior.
4. Wide space, memberi kesan luas dengan pemanfaatan kaca dan warna putih.
5. Curves, memudahkan perawatan, produksi, dan memberi kesan wanita.
6. Modular, desain panel terdiri dari modul untuk mempermudah produksi dan perawatan.

D. Analisa Modular Panel

Sesuai dengan batasan bahwa desain baru tidak boleh mengubah stuktur rangka desain lama, maka dari pembagian panjang badan kereta, panel interior dapat dibagi menjadi 11 bagian modul. Tiap modul memiliki lebar 1650 mm (Gambar 7)

Gambar 4. Pembagian dan ukuran modul

E. Analisa cross section

Secara garis besar terdapat 1 cross section utama di dalam rancangan ini. Section 1 adalah area untuk penumpang umum.

Gambar 5. Analisa antropometri

Tabel 1 Dimensi analisa antropometri 1

No.	Keterangan	Hasil
1	Lebar ruang antar tempat tidur	2003 mm
2	Lebar ruang antar kursi saat operasional	1581 mm
3	Lebar zona umum	1061 mm

F. Pengembangan dengan 3D Modelling

Terdapat 2 section dalam desain interior produk pengembangan dari gambar desain.

Gambar 6. Fasilitas More space

Gambar 7. Fasilitas hospitality

SIMPULAN

Kesimpulan dari proses perancangan interior car body kabin PT. KAI (Persero) Luxury Sleeper studi kasus yang telah penulis lakukan adalah:

1. Implementasi LOPAS baru dengan adanya adjustable seat di sebelah kanan/kiri sebagai upaya peningkatan fasilitas sekaligus upaya preventif menertibkan penumpang.
2. Menggunakan desain bertema kontemporer, minimalis, clean, simple, wide space, dipadu dengan bright-pastel palette colour untuk mendapatkan kesan luas, dan modern dalam interior kabin baru.
3. Penggunaan sistem paneling pada interior kabin sebagai upaya standar tipe kereta sejenis, sehingga biaya pembuatan parts dan perawatan dapat lebih hemat. Ukuran lebar panel adalah 1350, dengan jumlah total 13 set.
4. Penggunaan persentile untuk ukuran dan jangkauan pada kursi atau elemen interior lain yang ada.

Gambar 8. Adjustable hospitality

5. Penambahan zona hospitaly khusus untuk umum dan difabel di section penambahan partisi, signage dan zoning lantai. Sedangkan saran yang penulis ingin sampaikan adalah sebagai berikut:
 - Untuk peningkatan value car body, disarankan untuk menggunakan sistem modular panel agar mempermudah proses produksi dan perawatan, disertai dengan penambahan fasilitas.
 - Penggantian sistem dapat dianggap sebagai hotel yang melibatkan penumpang sebagai tamu di dalam suatu kereta serta mendapatkan pelayanan untuk para tamu dengan ramah dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik. 2014. Data Penumpang Kereta Api. Diakses 15 Juni 2014 pada situs: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1417>
- [2] Arfianto, M.R. (2013). Analisis Konsumsi Daya pada Gerbong Kereta Api Penumpang Kelas Eksekutif, Bisnis, dan Ekonomi. Digital Library UNDIP.
- [3] R. Tilley, A. (2002). The Measure of Man and Woman: Human Factors in Design. New York: Henry Dreyfuss Associates.
- [4] Tristiyono, B. (2009). DESAIN INTERIOR KERETA API KELAS EKSEKUTIF GENERASI TERBARU DENGAN KONSEP MODULAR. Digital Library ITS.
- [5] Widiastuti, E. (2011). Penumpang K.A. Prameks Dibatasi 150 Orang per Gerbong. Dipetik June 15, 2014 dari Solopos: <http://www.solopos.com/2011/09/19/penumpangka-pramkes-dibatasi-150-oranggerbong-116203>